

PEDAGOGICAL PRACTICE AS AN INTEGRAL PART OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AMONG STUDENTS**Symbat Rskeldieva,***2nd year Master's student
of South Kazakhstan State Pedagogical University***Sagila Kuregenova,***2nd year Master's student
of South Kazakhstan State Pedagogical University***Aigul Uspabayeva***Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
of South Kazakhstan State Pedagogical University***ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДА КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ****Сымбат Рскельдиева***2-ші курс магистранты Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік педагогикалық университеті***Сагила Күреғенова***2-ші курс магистранты Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік педагогикалық университеті***Айгуль Успабаева***б.ғ.к., доцент м.а., Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік педагогикалық университеті***Abstract**

The article discusses the problems of providing pedagogical practice with the necessary professional competencies and professionally important skills in the formation of professional skills of future teachers, achieving complete, accurate results in the course of training, as well as increasing the activity of students in learning new forms of lesson organization (practical and laboratory work, seminars-trainings for solving problems, conferences, discussions, competitions-lessons) and strategies for making the lesson interesting and effective (creative competition, critic-generators, clusters, feedback) the effectiveness of use is considered.

Аннотация

Мақалада педагогикалық практиканың болашақ мұғалімдердің кәсіби дағдыларын қалыптастырудағы қажетті кәсіби құзыреттіліктермен және кәсіби маңызды дағдылармен қамтамасыз ету мәселелері, оқыту барысында толық, нақты нәтижелерге қол жеткізуде, сонымен қатар білім алушылардың оқуға белсенділігін арттыруда сабақты ұйымдастырудың жаңа формаларын (практикалық және зертханалық жұмыстар, мәселелерді шешуге арналған семинар-тренингтер, конференциялар, пікірталастар, жарыс-сабақтары) және сабақты қызықты, әрі тиімді етудің стратегияларын (шығармашылық байқау, сыншы-генераторлар, кластерлер, кері байланыс) пайдаланудың тиімділігі қарастырылған.

Keywords: pedagogical practice, students, professional skills, pedagogy.**Түйін сөздер:** педагогикалық практика, білім алушылар, кәсіби дағдылар, педагогика.

Қазіргі таңда жаһанда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық саладағы түбегейлі өзгерістер, қоғам дамуының жағдайлары, білім берудегі реформалар, әлемдік білім беру кеңістігіне шығу заманауи педагог кадрларды даярлауда сапалы жаңа тәсілді талап етеді [1].

Қазақстан Республикасының Конституциясында, ҚР «Білім туралы» Заңында, «Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат» тұжырымдамасында қазіргі заман талаптарына жауап беретін болашақ мамандарды даярлау ахуалдарының өзектілігі ерекше атап көрсетілген [2,3]. Атап айтар болсақ, ҚР «Білім туралы» Заңында білім берудің гуманистік және дамытушылық сипаты, білім беруді кәсіби бағдарлау қажеттілігі және еңбек нарығында

бәсекеге қабілетті білікті мамандарды даярлауға зейінді күшейту нақты айқындалған [4].

Білім беру жүйесін дамытудың қазіргі жағдайында педагог кадрларды даярлау жүйесін реформалаудың басты бағыты үнемі өзгеріп отыратын жағдайларда күрделі кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті инновациялық, шығармашылық ойлауы бар жоғары білікті, құзыретті мамандарды даярлау негізгі алғы шарттардың бірі болып табылады. Білім беруді жетілдіру міндеттерін шешу кезінде кадрларды даярлауға басымдық беру үрдісі жаһандық үрдіс болып табылады [5]. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мекемелердің алуан түрлі желісін дамыту педагогикалық мәдениеттің кәсіби-шығармашылық деңгейінде оқу-тәрбие процесін

сапалы жүзеге асыра алатын педагогтарды даярлауды талап етеді. Қазіргі педагогтар қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі үнемі өзгеріп отыратын шындыққа жауап беретін азаматтық ұстанымға, сонымен қатар жаңа әлеуметтік-саяси жағдайларда табысты жұмыс істеуге қабілетті бола алуы тиіс. Кәсіби педагогикалық дайындық болашақ педагогтарды қажетті кәсіби құзыреттіліктермен және кәсіби маңызды дағдылармен қамтамасыз етуі керек [6].

Заманауи мұғалімдерге қойылатын талаптар өте жоғары. Қойылатын талаптар - бұл педагогикалық іс-әрекеттің табыстылығын анықтайтын кәсіби қасиеттердің императивті жүйесі. Педагогикалық практика қызметінің бірінші кезеңі оқыту барысында рационалды технологияларды пайдалануға негізделген [7]. Педагогикалық қызметтің екінші жартысы – өнер. Кәсіби маманға қойылатын талаптардың біріншісі - педагогикалық қабілеттердің болуы. Педагогикалық қабілеттер - бұл балалармен жұмыс істеуге бейімділік, балаларға деген сүйіспеншілік және балалармен қарым-қатынас формалары қанағаттандырарлық әсер алатын тұлғаның сапасы. Мұғалімдерге қойылатын екінші талап - кәсіби құзыретті болу [8].

Мұғалімнің бойынан табылатын білім мен біліктілік, кәсіби дағдыларды игеруі, оның педагогикалық іс-әрекеті, педагогикалық қарым-қатынасы және мұғалімнің жеке басының белгілі бір құндылықтардың, педагогикалық сананың тасымалдаушысы болып саналатын мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі қалыптасады [9]. Мұғалімнің педагогикалық құзыреттілігі - оның педагогикалық қызметті жүзеге асыруға жүйелі және өзара байланысты теориялық және практикалық дайындығы негізінде туындайды.

Болашақ мұғалімдерді даярлаудың жалпы жүйесінде педагогтердің педагогикалық қабілеттерін дамытуда және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруда педагогикалық практиканың орны ерекше болып саналады [10].

Педагогикалық практика білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуге жұмылдыруды, сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды дайындауды және өткізуді көздейді. Студенттер практикаға бекітілген мектептерге шағын топтарда жіберіледі. Педагогикалық практиканың барлық тұжырымдамалық және ұйымдастырушылық мәселелері орнықтыру конференциясында қарастырылады. Педагогикалық практиканың мақсаты білім алушыларды педагогикалық қызметке дайындау және болашақ мұғалімнің бойынан табылатын кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады [11]. Педагогикалық практиканың негізгі міндеттері:

➤ Мұғалім мамандығына деген қызығушылықты, педагогикалық өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін дамыту;

➤ Мектептегі оқу-тәрбие жұмысымен, озық педагогикалық тәжірибемен танысу;

➤ Нақты педагогикалық міндеттерді шешуде теориялық білімді бекіту, тереңдету және қолдану;

➤ Кәсіби-педагогикалық дағдыларды жетілдіру (аналитикалық, болжамдық, жобалық, рефлексивті және т. б.);

➤ Мектепте біртұтас педагогикалық процесті ұйымдастыруға және өткізуге дайындықты қалыптастыру;

➤ Білім алушылардың пән мұғалімі мен сынып жетекшісі қызметінің барлық негізгі бағыттарын меңгеруі;

➤ Білім алушылардың кәсіби-педагогикалық қызметі барысында инновациялық, зерттеушілік көзқарасын дамыту.

Практика кезінде студенттер нақты педагогикалық қызметке дайын болуы керек, онда олар білім беру іс-әрекеттерін және мұғалімнің тәрбиелік функцияларын орындауы керек. Практикант-студенттің білім беру қызметінің негізгі мақсаты - оқушыларды белгілі бір ғылымның негіздеріне оқыту тәжірибесін игеру.

Студент-практиканттар сабақ барысында оқушылардың ғылымға деген қызығушылығын арттыруда, білім алушылардың қызметін ұйымдастырып, шығармашылыққа жағдай жасап, барлығын оқу үдерісіне қатыстырып, «шығармашылық орта» құрады. Осы мақсатта көптеген әдістер, стратегиялар (оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілдері) қолданылуы мүмкін. Төменде сабақты қызықты және тиімді етудің кейбір стратегиялары ұсынылады:

➤ Терминологиялық жаттығулар – микро топшаларға бөлінген білім алушыларға тақырып бойынша 5-6 терминдер немесе ұғымдар беріледі. Білім алушылар термин немесе ұғымдардың анықтамаларын жазып, содан соң өз көзқарастарын қорғайды;

➤ Коллаж – білім алушылар шығармашылық топтарға бөлініп, «түйін сөздер» тақырыбын береді. Топтар тұжырымдамалардың мәнін ватманға жабыстырылған суреттер немесе кескіндер арқылы көрсетіп, тұжырымдамаларды түсіндіру ережелерін қарсылас топқа түсіндіреді. Постерді авторлар емес басқа топ қорғайды.

➤ Шығармашылық байқау – білім алушыларға тақырып жеті күн бұрын баяндама дайындау үшін беріледі, бір тақырыпты әр түрлі дерек көздеріне талдау жасай отырып бір немесе бірнеше оқушыға бөліп беріледі және тақырып бойынша қосымша және негізгі ақпарат, атап айтар болсақ, бейнефильм, постер, презентация және т.б. әкелуі ұсынылады.

➤ Сұрақтар тізбегі – білім алушыларға тақырыпқа байланысты жағдайаттар және ақпарат көздері беріледі, мәселен оқулықтар, энциклопедиялар, оқу-әдістемелік құралдар және т.б., ұсынылған құралдарға сүйене отырып олар қойылған проблемалық сұрақтарға жауап берулері тиіс. «Кім ... қайда ... қанша ... қандай ... қандай жолмен ... және т.б.» қойылған сұрақтарды ашу мәселесіне байланысты тұжырымдамаларын ұсынады. Бастақыда сұрақтарды қою мүмкіндігі мұғалімнің құзыреттілігінде болады. Білім алушыларға «Сұрақтар тізбегі» стратегиясын бірнеше рет қолдағаннан кейін, оқушылардың

тақырыпқа немесе өзекті мәселелер бойынша тұжырымдалған сұрақ қою дағдыларын игергеннен кейін, сұрақ қоюдағы бастама оқушыларға ауысады. Ұсынылып отырған қызмет түрі жоғары деңгейде жүргізілсе және отада бәсекелестік алаңы қалыптасса, онда білім алушылардың жұмысты шығармашылықпен және сапалы деңгейде орындауға деген ұмтылысы артады.

➤ Табысты басқару – бұл тәсілдің мақсаты – білім алушының табысқа жету мүмкіндігі. Білім алушы өзінің тренерлерімен (жаттықтырушы) 10-15 минут ішінде белгіленген тақырыпқы немесе сұраққа дайындалады, орындалған жұмысты тапсырады. Тапсырма орындалса оқушы марапатталады, сонымен қатар топ мүшелері жұмысы да бағаланады. Тәжірибе сәтсіз аяқталса баяндама жасаған оқушы мен жаттықтырушыларға немесе топ мүшелеріне «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылмайды, мұғалім білім алушының табысқа жетуіне мүмкіндік беретін басқа тапсырмалар мен тәсілдерді ұсынады.

➤ Сыншы генераторлар – мұғалым білім алушыларға ұзақ уақыт талқылауды қажет етпейтін мәселе қояды. Екі жұмыс тобы құрылады, бірінші топ – «генераторлар» - олар мәселені шешудің бірқатар нұсқаларын ұсынады, ұсыныстардың барлығы алдын-ала дайындықсыз жасалады. Бұл топтың қатысушылары тұжырымдамалар мен шешімдер айтады, бірақ бір-біріне сын сөз айтпайды. Екінші топ – «сыншылар» - ұсынылған ұсыныстарды жинақтап, ең тиімдісін тандайды.

➤ Кластерлер – зерттеудің негізгі мәселелері мен міндеттерін айқындау мүмкіндіктерін кеңейтуде, қойылған мәселені көрнекі түрде - сызба-нұсқалар, кестелер, диаграммалар, графиктер түрінде зерттеу моделін немесе әдісін әзірлеу. Бұл құрылымдық-логикалық әдіс берілген тапсырманы нақты тұжырымдауға негіз болады, шешімдер мен тұжырымдамалардың нұсқаларын жоспарлауға және бағлауға орасан зор мүмкіндік береді. Әдіс – мәселені, ақпаратты толығымен қамтуға және ойлаудың икемділігіне ықпал етеді.

➤ Кері байланыс – сабақ барысында жұмысты қорытындылауды «кері байланыс» арқылы жүзеге асырылады. Білім алушылар төмендегідей сұрақтар бойынша пікірлерін білдіреді: «Сіз үшін не маңызды болды?», «Сіз үшін мәселенің жаңалығы қандай болды?», «Мәселеге Сіздің көзқарасыңыз?».

Қорытындылай келе, педагогикалық практика барысында толық, нақты нәтижелерге қол жеткізуде, сонымен қатар білім алушылардың оқуға белсенділігін арттыруда сабақты ұйымдастырудың жаңа формаларын (практикалық және зертханалық жұмыстар, мәселелерді шешуге арналған семинар-тренингтер, конференциялар, пікірталастар, жарыс-сабақтарын) және сабақты

қызықты, әрі тиімді етудің стратегияларын (шығармашылық байқау, сыншы-генераторлар, кластерлер, кері байланыс) қолданған жөн.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан– 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»: Қазақстан халқына жолдауы // Егемен Қазақстан. – 2012, желтоқсан – 14.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа жолдауы. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері: 2018, қазан– 5.

3. Шкутина Л.А. Подготовка педагога профессионального обучения на основе интеграции педагогических и информационных технологий: дис. ...докт. пед. наук: 13.00.08 / Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова. – Караганда, 2002. – 390 с.

4. Сластенин В.А. Формирование личности учителя в процессе профессиональной подготовки.- М.: Педагогика, 1976.- 236 с.

5. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с

6. Олешков М.Ю. Содержание образования: проблемы формирования и проектирования // Педагогика. - 2004. - №6. - С. 31-38.

7. Зимняя И.А.Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. - 2003. - №5. - С.34-42.

8. Кларин М.В., Силяева Е.Г. Методика оценки эффективности психолого-педагогической подготовки будущих учителей: экспериментальные методические разработки для преподавателей кафедр педагогики институтов и университетов. - М.: Просвещение, 1987. - 111 с.

9. Аманбаева М.Б., Жаксыбаев М.Б. Модель методической системы организации развития исследовательской деятельности при подготовке будущих специалистов биологов // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - Алматы, 2016. - №3(71). - С. 60-66.

10. Чилдибаев Ж.Б., Иманкулова С.К., Аманбаева М.Б. Зерттеу тапсырмалары арқылы болашақ биолог мамандарды даярлауда зерттеушілік іс әрекетті дамыту мүмкіндіктері //«Қазақстан Республикасы педагогикалық білімін жүйелі жаңғырту: мәселелері, шешу жолдары» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы, 2016.- Б. 350-353.

11. Тихомирова В.Т., Садвакасова З.М., Мукашева А.Б., Сатыбалдина Н.К. Педагогическая практика студентов в школе. Учебно-методическое пособие для студентов высш. учеб. заведений /Под ред. В.Т.Тихомировой – Алматы, 2006. - 100 с.